

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

UDK: 616.211-009.8

TADJIBAYEV Dilshod Anorboyevich
SHODIYEV Anvar Erkinovich
PhD, assistant
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarkand State Medical University Samarkand

A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS

For citation: Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich. A new approach in the treatment of patients with chronic vasomotor rhinitis // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088103>

ANNOTATION

Vasomotor rhinitis is an initial link in the chain of formation of chronic diseases of the respiratory tract, including such severe ones as bronchial asthma. Currently, the latest advances in physics (cryogenic technology, low-frequency ultrasound, "low-energy", "high-energy" laser radiation) are used in treatment. The purpose of this work was to determine the place of significance of surgical interventions using laser radiation. A clinical analysis of 156 observations of patients with vasomotor rhinitis was carried out. All patients underwent "point" laser exposure: after a month, a significant improvement was observed in 48, an improvement in 63, and there was no effect - in 15. There were 2 variants of exposure: "point" contact coagulation of the anterior ends of the lower and middle turbinates and submucous coagulation was carried out according to the entire length of the turbinate. Submucous laser exposure has been shown to be effective in patients who use long-term vasoconstrictor drops, which have a negative reaction to adrenaline, and in the presence of turbinate hypertrophy.

Key words Rhinitis, NIAG-laser, submucous coagulation, rhinosurgery

ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич
ШОДИЕВ Анвар Эркинович
НОРМУРОДОВ Нодир Алишеревич
Самаркандский государственный медицинский университет

НОВЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ

АННОТАЦИЯ

Хронический ринит представляет начальное звено в цепи формирования хронических заболеваний дыхательного тракта, включая такие тяжелые, как бронхиальная астма. В настоящее время используются в лечении последние достижения физики (криогенная

техника, низкочастотный ультразвук, "низкоэнергетическое", «высокоэнергетическое» лазерное излучение). Целью настоящей работы явилось определение места значимости хирургических вмешательств с использованием излучения лазера. Проведен клинический анализ 156 наблюдений за больными вазомоторным ринитом. Все больные подверглись «точечному» лазерному воздействию: через месяц значительное улучшение было у 48, улучшение у 63 и не было эффекта - у 15. Реализовывалось 2 варианта воздействий: «точечная» контактная коагуляция передних концов нижних и средних носовых раковин и субмукозная коагуляция осуществлялась по всей длине носовой раковины. Субмукозное лазерное воздействие показало эффективность у пациентов длительно пользующимся сосудосуживающими каплями, имеющим негативную реакцию на адреналин, и при наличии гипертрофии носовых раковин.

Ключевые слова Ринит, НИАГ-лазер, субмукозная коагуляция, ринопластика

TADJIBAYEV Dilshod Anorboyevich
SHODIYEV Anvar Erkinovich
PhD, assistant
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI VAZOMOTOR RINIT BILAN OG‘RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA YANGICHA YONDASHUV

ANNOTATSIYA

Surunkali rinit nafas yo‘llarining surunkali kasalliklari, shu jumladan bronxial astma kabi og‘ir kasalliklarning shakllanish zanjirida boshlang‘ich bo‘g‘in hisoblanadi. Hozirgi vaqtda davolashda fizikaning so‘nggi yutuqlari (kriogen texnika, past chastotali ultratovush, "past energiyali," "yuqori energiyali" lazer nurlanishi) qo‘llanilmoqda. Ushbu ishning maqsadi lazer nurlanishidan foydalangan holda jarrohlik aralashuvlarining ahamiyatini aniqlashdan iborat. Vazomotor rinit bilan og‘rigan 156 bemorning klinik tahlili o‘tkazildi. Barcha bemorlarga "nuqtali" lazer ta‘siri o‘tkazildi: bir oydan so‘ng 48 bemorda sezilarli yaxshilanish, 63 bemorda yaxshilanish kuzatildi va 15 bemorda ta‘sir bo‘lmadi. Ta‘sirning 2 ta varianti amalga oshirildi: pastki va o‘rta burun chig‘anoqlari oldingi uchlarining "nuqtali" kontakt koagulyatsiyasi va burun chig‘anog‘ining butun uzunligi bo‘ylab submukoz koagulyatsiya amalga oshirildi. Submukoz lazer ta‘siri uzoq vaqt davomida tomir toraytiruvchi tomchilardan foydalangan, adrenalina salbiy reaksiya ko‘rsatgan va burun chig‘anoqlari gipertrofiyasi mavjud bo‘lgan bemorlarda samarali ekanligini ko‘rsatdi.

Tayanch iboralar Rinit, NIAG-lazer, submukoz koagulyatsiya, rinoxirurgiya

Хронический ринит относят к числу самых распространенных лор-заболеваний. Склонность к этой патологии особенно часто отмечается у лиц, проживающих в условиях сырого и холодного климата, а также при загрязнении окружающей среды. Считается, что данная форма ринита представляет начальное звено в цепи формирования хронических заболеваний дыхательного тракта, включая такие тяжелые, как бронхиальная астма. Лечение больных вазомоторным ринитом является сложной задачей. Анализ истории вопроса показывает, что существует множество консервативных и хирургических способов, каждый из которых, однако, имеет ограниченное применение из-за недостаточной эффективности, травматичности. В настоящее время наметилась тенденция использования в лечении больных вазомоторным ринитом методов, базирующихся на таких последних достижениях физики, как криогенная техника, низкочастотный ультразвук, "низкоэнергетическое", «высокоэнергетическое» лазерное излучение.

Целью настоящей работы явилось определение места значимости хирургических вмешательств с использованием излучения лазера на неодим-иттрий-алюминиевом гранате (НИАГ) в лечении больных вазомоторным ринитом.

Материал и методы исследование базируется на клиническом анализе 156 наблюдений за больными вазомоторным ринитом. Из них у 126 человек определена нейровегетативная и у 30 - аллергическая форма заболевания в сочетании с бронхиальной астмой. Мужчин было 65, женщин 91. С нейровегетативной формой процесса мужчин было 52, женщин 74, с аллергической соответственно 13 и 17. Возраст обследованных колебался в пределах от 14 до 76 лет. Помимо общепринятых методов лор-эндоскопии, рентгенографии, применены ринопневмометрия, риновазография, определение мукоцилиарного клиренса, содержания иммуноглобулинов А, М, G в носовом секрете. из всех больных госпитализировано 58, а остальные подверглись лечению и послеоперационному наблюдению амбулаторно. Катамнез 2,5 года. Хирургическая установка состояла из лазера ЛТН-101 с непрерывным излучением на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом (НИАГ) частоте 1,06 мкм и выходной регулируемой мощностью до 80 Вт. Во времени с ножной педалью включения, маркерной системы на базе низкоэнергетического гелий-неонового лазера и световода-манипулятора. Последний представлял собой кварцевое моноволокно диаметром 0,4 мм, заключенное в полимерную двуслойную оболочку толщиной 0,2 мм, через систему линз в основной световод одновременно вводилось невидимое глазом высокоэнергетическое излучение НИАГ-лазера и маркерное излучение гелий-неонового лазера, для удобства манипулирования было предложено специальное устройство гибкая сменная трубка-проводник выполнена из мельхиора и имела внутренний диаметр 1,4 мм, а наружный 2 мм. За счет плавного изгиба она позволяла произвести деструкцию практически на любом участке полости носа - от преддверия до хоан. Техника ринохирургических вмешательств предварительно проводилась аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа 2% раствором лидокаина и ее анемизация 0,1 % раствором адреналина. Реализовывалось 2 варианта воздействий: 1) «точечная» контактная коагуляция передних концов нижних и средних носовых раковин, при необходимости число точек воздействия можно было увеличить и перенести зону деструкции на средний или даже заднее их отделы. Длительность контакта конца волокна со слизистой оболочкой носовых раковин зависела от гидрофильности тканей, что выражалось изменением цвета слизистой оболочки, степени ее набухания и формы раковины. в связи с этим время воздействия варьировало от 0,1 до 0,05 с при 25- 30 Вт выходной мощности; 2) субмукозная коагуляция осуществлялась по всей длине носовой раковины - от переднего до заднего конца. Здесь были допустимы следующие варианты интрузии; а) один канал; б) два канала, расположенные параллельно; в) каналы, проделанные субмукозно не на всю длину раковины. Субмукозное проведение волокна в значительной степени облегчалось предварительной заточкой его переднего конца с помощью специального приспособления. Оптимальной представлялась форма рабочей части волокна виде конуса или "пики". послеоперационный период у больных протекал благоприятно, осложнений не было, вмешательства проходили бескровно, начальные воспалительные явления отмечались через 3-5 ч и достигали максимума в пределах 2-4 сут от момента воздействия. воспаление слизистой оболочке стихало в период между 2-й и 3-й неделями после операции. Обычно прогнозировать эффект воздействия можно было уже в первые дни, примерно 10% больных отек отсутствовал, а у 50% раковины сократились, восстановилось носовое дыхание, прекратилась ринорея. Постепенно клинические явления вазомоторного насморка нивелировались, наступала стойкая ремиссия. в тех случаях, когда эффект после точечной коагуляции участков слизистой оболочки передних концов носовых раковин был недостаточным, процедуру повторяли. обычно она осуществлялась через 1 мес после первого воздействия. если повторное вмешательство было также неэффективным, прибегали к субмукозной коагуляции ткани носовых раковин (тактика "шага за шагом")

Результаты лечения Все больные с аллергической формой вазомоторного ринита (30) обследованы по методу С.В.Рязанцева (1983) на скрытый бронхоспазм, вмешательства у этих лиц проводили лишь потому, что у всех у них зарегистрирована минимальная реакция бронхов (рино-бронхиальный рефлекс) в ответ на интраназальное раздражение, несмотря на незначительную степень гиперреактивности бронхов, пациенты получали перед

вмешательством премедикацию, включавшую анальгезирующие препараты, атропин, противогистаминные средства, транквилизаторы. подобная тактика позволила обеспечить у всех оперированных отсутствие бронхоспастической реакции в период наблюдения. При аллергической форме вазомоторного ринита "точечный" способ воздействия лазерным лучом оказался неэффективным как при однократном применении, так и при нескольких контактных аппликациях в связи с этим в указанной группе анализируются лишь данные, полученные у больных, которым было проведено подслизистое деструктивное воздействие. при этом имели место некоторые различия в типичном послеоперационной реакции слизистой оболочки полости носа, которые в основном, сводились к замедлению сроков заживления за счет инертности, вялости процессов заживления, так, в течение первых -10 дней сохранялись выраженные реактивные изменения: отек слизистой оболочки носовых раковин, обилие слизи, фибриновый налет в местах введения волокна, отмечалось отсутствие носового дыхания. этот период пациентам разрешалось применение капель сосудосуживающих средств. первые признаки носового дыхания появлялись через 10-15 дней риноскопически слизистая оболочка была сероватой, студнеобразной восстановление носового дыхания (если такое происходило) наступает не ранее, чем 1 мес после вмешательства. Катамнестически полученный результат удерживался не более 6 мес. данные функциональных исследований (ринопневмометрия, вазография, определение транспортной функции и содержания иммуноглобулинов в носовом секрете) по своей общей направленности в целом соответствовали клиническим результатам и характеризовались практически полным отсутствием их динамики. осмотр лиц, страдающих аллергической формой вазомоторного ринита, через 3 мес показал следующее: значительное улучшение отмечено у 3 человек, улучшение - у 7, без эффекта - у 20. через 6 мес у всех 30 больных этой группы проявления заболевания были такими же, как до воздействия ниаг-лазером. из группы больных с нейровегетативной формой вазомоторного ринита «точечному» способу воздействия однократно подверглось 48. Двукратно - 27 человек; 51 пациенту произведена субмукозная деструкция, следует подчеркнуть, что в эту группу не были включены те лица, которым ранее для лечения применялись такие методы, как гальвано каустика, криовоздействие, ультразвуковая деструкция, подслизистая конхотомия или частичная резекция носовых раковин. У них применена техника как «точечного», так и подслизистого воздействия, однако информация о больных, ранее получавших хирургическое лечение, оказалась настолько разнообразной и сложной для анализа (сопоставление методов воздействия, объемов операционной деструкции, квалификации хирургов, послеоперационных сроков и способов консервативной терапии, интеркуррентных и фоновых заболеваний, индивидуальной реакции и т. п.), что было решено исключить их из проводимого анализа и сосредоточить внимание лишь на тех людях, которым первично применен НИАГ-лазер.

Все 126 больных подверглись «точечному» лазерному воздействию: через месяц значительное улучшение было у 48, улучшение у 63 и не было эффекта - у 15. через 3 мес значительное улучшение отмечено у 42, улучшение у 38 человек, через 6 мес - соответственно у 41 и 25. через год от начала лечения стойкий положительный эффект наблюдался у 48 пациентов, а у 78 улучшения не было. таким образом, в целом однократное "точечное" лазерное воздействие оказалось эффективным в сроки до 1 года лишь у 38,1% обследованных. Все лица, у которых однократное лазерное хирургическое воздействие не улучшило носовое дыхание в период наблюдения 1 года, составили группу из 78 человек, из них у 15 эффекта не было через 1 мес после воздействия, у - через 3 мес, у 14 - через 6 мес и у 18 через 1 год. Все они, учитывая щадящий характер техники оперирования, были подвергнуты этой процедуре повторно, оказалось, что через год основные симптомы вазомоторного ринита исчезли из 78 человек. Следовательно, оценивая методику «точечной» деструкции как способа воздействия, можно заключить, что она была эффективной после одно- и двукратного применения в 59,5% случаев. остальные 51 человек оперированы по методу подслизистой деструкции стромы носовых раковин, через год у 25 из них были отмечены положительные результаты, из оставшихся 26 лиц 14 дали согласие на выполнение классического варианта конхотомии, которая не была

осуществлена у них в условиях стационара. Как указывалось выше, оценка результатов хирургического лечения проведена комплексно, с применением специальных объективных тестов: ринопневмометрии, риновазографии, регистрации скорости мукоцилиарного клиренса и иммунологического метода, установлено, что направленность изменений, выявляемых указанными выше методиками, полностью соответствовала тем результатам, которые получены в клинических наблюдениях. Функция носового дыхания у больных с позитивными результатами 1 год после «точечного» воздействия, по данным ринопневмометрии, улучшилась 34,4%, а у пациентов после субмукозного воздействия - на 34,3%. Этих же лиц при вазографии явления венозного застоя уменьшились после «точечного» и на 25 % - после субмукозного воздействия, у всех больных до операции скорость мукоцилиарного клиренса была снижена до 36,2, а после успешных "точечных" и суммукозных воздействий возросла 26,8±2 и 25,4±2 мин соответственно. Иммунологические исследования проведены у 38 человек (11 мужчин и 27 женщин) в возрасте от 21 года до 69 лет. Из показателей концентрации иммуноглобулинов наиболее мобильным оказался иммуноглобулин а. у 1/3 пациентов последний определялся в виде следов, у остальных его содержание оказалось равным 0,47±0,02 мг/мл. лазерное вмешательство привело к повышению уровня иммуноглобулина А, который через 3 дня составил 0,51± 0,01 мг/мл, через 3- 4 нед 0,60± 0,02 мг/мл, через 2 -3 мес - 0,82±0,01 мг/мл. Анализ содержания иммуноглобулинов показал, что на различных этапах после лечения оно мало изменялось. Так, концентрация иммуноглобулина G у лиц с положительным эффектом через 3 дня равнялась 0,28±0,01 мг/мл (исходный уровень 0,21 ±0,02 мг/мл), через 3 4 нед - 0,22 ± 0,02 мг/мл, через 2 мес - 0,24 0,02 мг/мл, иммуноглобулин м до лечения большинства обследованных определялся в виде следов и составлял 0,053:1:0,01 мг/мл. Динамика этого показателя оказалась также незначительной: через 3 дня - 0,056±0,1 мг/мл, через 3-4 нед 0,042±0,02 мг/мл, через 4 мес 0,041 ± 0,03 мг/мл. Небольшое клиническое улучшение или отсутствие эффекта после проведенного лазерного вмешательства сопровождалось отсутствием динамики в сторону увеличения уровня иммуноглобулина - основного иммуноглобулина носового секрета, катамнестические данные, максимальный срок наблюдения за больными составил 2,5 г. В течение 2 лет наблюдалось 112 человек и в течение года - 126. Стойкий положительный результат после «точечного» воздействия прослежен через 1 год у 100 лиц и через 2 года – у 88. Субмукозная деструкция стромы носовых раковин дала стойкий позитивный эффект у 25 41 пациента через 1 год и у 20 - через 2 года. Создание очагов ирритации в области передних концов носовых раковин виде ограниченных участков лазерного некроза можно гипотетически ассоциировать с двумя механизмами - рефлекторным и иммунологическим, действующими синергично. невозможность реализации этих механизмов (аллергическая форма) неизбежно полной не удаче вмешательства и, наоборот, как показал клинический анализ, нейровегетативная форма на ранних сроках наблюдения с хорошей реакцией на адреналин была у основной группы больных, у которых «точечный» способ воздействия оказался эффективным. При недостаточности сосудистого рефлекса и гипертрофии стромы носовых раковин результативной оказалась техника субмукозного воздействия, своей основе направленная на рубцевание и механическое уменьшение объема носовых раковин. полученные данные позволяют сформулировать основные показания и противопоказания к эндоназальным лазерным воздействиям при вазомоторном рините.

Выводы «Точечное» лазерное воздействие эффективно при начальной стадии нейровегетативной формы вазомоторного ринита, повторные воздействия могут быть использованы у больных, применяющих местно сосудосуживающие средства, при умеренном искривлении перегородки носа, сердечно-сосудистой недостаточности и др. 2. субмукозное лазерное воздействие показано пациентам, длительно пользующимся сосудосуживающими каплями, имеющим негативную реакцию на адреналин, и при наличии гипертрофии носовых раковин. Методы лазерной хирургии не показаны: 1) при острых респираторных заболеваниях; 2) при наличии хронических гнойных очагов в околоносовых пазухах; 3) при

резком искривлении перегородки носа; 4) при полинозе полости носа, "резерпиновой" и аллергической формах вазомоторного ринита.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Грачев Н. С. и др. Использование высокоэнергетических лазеров в хирургии вазомоторного ринита (Обзор литературы) //Российская оториноларингология. – 2010. – №. 6. – С. 67-76.
2. Ильина В. А. и др. Выбор оптимальных режимов воздействия полупроводникового лазера длиной волны 980 нм при проведении эндоскопической ларингопластики //Скорая медицинская помощь. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 58-62.
3. Насретдинова М. Т., Хайитов А. А., Салимова Ш. С. Совершенствование диагностики различных форм грибковых риносинуситов //Вестник врача. – 2016. – №. 4. – С. 27.
4. Насретдинова М. Т., Хайитов А. А. Влияние лазеротерапии на местный синтез иммуноглобулина А у детей, больных острым и хроническим синуситом // Детская оториноларингология.-2020.-№3-4 С.34-35.
5. Рябова М. А., Колесникова О. М. Патогенетическое обоснование применения лазерной коагуляции при аллергическом и вазомоторном рините //Российская ринология. – 2014. – Т. 22. – №. 4. – С. 3-6.
6. Burkhanov Ulugbek, Khushvakova Nilyufar. Clinical experience of laser therapy use in rhinosinusitis patients after endoscopic operations // International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2020/6 Vol. 24, P 9843-9848.
7. Khayitov A. A. et al. Immunological parameters in patients with chronic cystic sinusitis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 152-157.
8. Karabaev H. E., Nasretdinova M. T., Khayitov A. A. Immunomodulatory therapy in the complex treatment of chronic cystic sinusitis //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-50.
9. Nasretinova M., Khaitov A. State of immunological reactivity in patients with chronic cystic sinusitis //Authorea Preprints. – 2020. Nasretdinova M. T., Sh N. N., Elmonov S. B. OPTIMIZATION OF CONSERVATIVE TREATMENT OF CHRONIC GRANULATING PERIODONTITIS IN COMBINATION WITH CHRONIC TONSILLITIS //ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ). – 2020. – С. 54.
10. Nasretdinova M. T., Karabaev K. E. PATHOGENETIC ASPECTS OF EAR NOISE AND ITS FEATURES IN VARIOUS DISEASES OF THE EAR //Экспериментальная и клиническая оториноларингология. – 2020. – №. 1. – С. 70-71.
11. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.
12. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.
13. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
14. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
15. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000